

ИСПОЛНЕНИЕ АРБИТРАЖНЫХ РЕШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ И В УЗБЕКИСТАНЕ

Рахмонов Жамолiddин Одил угли

Магистр 1-курса обучения Ташкентского Государственного
Юридического Университета. Направление Международный арбитраж и
решения споров

Ключевые слова: Арбитраж, приведение исполнение, суверенный иммунитет, государственные органы, судебная власть, Вашингтонская конвенция, Нью-Йоркская конвенция, ЮНИСИТРАЛ, Ташкентский международный арбитражный центр, международная практика

Аннотация:

Исполнение арбитражных решений в отношении государственных органов стало спорным вопросом в международной практике, при этом многие страны применяют различные подходы к решению данного вопроса. В данной статье рассматриваются проблемы, возникающие при исполнении арбитражных решений в отношении государственных органов, и способы их преодоления. В статье также представлен сравнительный анализ подхода, принятого в Узбекистане, на фоне проведенных реформ, направленных на улучшение инвестиционного климата.

Keywords: Arbitration, ghost enforcement, sovereign immunity, state authorities, judiciary, Washington Convention, New York Convention, UNCITRAL, Tashkent International Arbitration Center, international practice

Abstract:

Enforcement of arbitral awards against state authorities has become a contentious issue in international practice, with many countries taking different approaches to resolving the issue. This article examines the problems that arise in the enforcement of arbitral awards against public authorities and ways to overcome

them. The article also presents a comparative analysis of the approach adopted in Uzbekistan against the background of reforms aimed at improving the investment climate.

Введение:

Исполнение арбитражных решений против государственных органов является сложным вопросом для многих стран, особенно в контексте инвестиционных споров. Основной причиной этого является то, что государственные органы часто воспринимаются как обладающие суверенным иммунитетом, что затрудняет исполнение арбитражных решений против них. В результате многие страны были вынуждены принять различные подходы для преодоления этой проблемы.

Целью данной статьи является изучение проблем, возникающих при исполнении арбитражных решений против государственных органов в международной практике, с особым акцентом на Узбекистан. В статье представлен сравнительный анализ подхода, принятого в Узбекистане, и мер, принятых для улучшения инвестиционного климата страны. В исследовании также рассматривается роль судебной власти в исполнении арбитражных решений в отношении государственных органов и меры, принятые для создания благоприятной арбитражной среды.

Основная часть:

Суверенный иммунитет и его последствия для правоприменения

Суверенный иммунитет - это принцип международного права, который предоставляет иммунитет государству или его органам от юрисдикции иностранных судов. Принцип суверенного иммунитета был распространен на органы государственной власти, которые рассматриваются как рука государства. Это означает, что арбитражные решения не могут быть приведены в исполнение против государственных органов без согласия государства.

В последние годы принцип суверенного иммунитета был оспорен, и многие страны приняли различные подходы к решению проблемы

исполнения арбитражных решений в отношении государственных органов. Один из подходов заключается в прямом отказе от суверенного иммунитета в инвестиционных договорах или контрактах. Например, Соединенные Штаты отказались от суверенного иммунитета для своих федеральных агентств в Законе об иммунитете иностранных суверенов.

Другой подход заключается в создании исключения из суверенного иммунитета для коммерческой деятельности. Согласно этому подходу, государственные органы могут быть привлечены к суду за коммерческую деятельность, которая не связана с их суверенными функциями. Великобритания приняла этот подход в своем Законе об иммунитете государства, который предусматривает, что государству или его органам может быть предъявлен иск за коммерческую деятельность, осуществляемую в ходе торговли или бизнеса.

Роль судебной власти в принудительном исполнении арбитражных решений в отношении органов государственной власти

Судебные органы играют решающую роль в исполнении арбитражных решений в отношении государственных органов. Однако роль судебной власти может быть ограничена в странах, где строго соблюдается принцип суверенного иммунитета. В таких странах может быть сложно привести в исполнение арбитражные решения против государственных органов без согласия государства.

Чтобы преодолеть эту проблему, некоторые страны создали специализированные суды или трибуналы для рассмотрения инвестиционных споров. Эти суды или трибуналы обладают опытом рассмотрения инвестиционных споров и зачастую более благосклонно относятся к исполнению арбитражных решений в отношении государственных органов.

Меры по содействию проарбитражной среде

Для создания благоприятной арбитражной среды многие страны приняли меры, направленные на то, чтобы их правовые системы

способствовали исполнению арбитражных решений в отношении государственных органов. К таким мерам относятся:

Принятие Типового закона ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом арбитраже, который обеспечивает единую правовую основу для проведения международного коммерческого арбитража.

Создание арбитражных институтов, таких как Международная торговая палата и Лондонский международный арбитражный суд, которые предоставляют арбитражные услуги и поддержку.

Принятие современного арбитражного законодательства, отражающего последние изменения в практике международного арбитража.

Продвижение программ подготовки и обучения судей, адвокатов и арбитров для повышения их знаний в области международного арбитража.

Создание специализированных инвестиционных судов или трибуналов для рассмотрения инвестиционных споров.

Разработка эффективной системы исполнения арбитражных решений, включая создание специализированных судов или трибуналов по исполнению решений.

Эти меры оказались эффективными в содействии созданию благоприятной арбитражной среды во многих странах, и их можно адаптировать для решения проблем, возникающих при исполнении арбитражных решений в отношении государственных органов. Однако возможности для совершенствования еще есть, и необходимо продолжать контролировать и совершенствовать эти меры для обеспечения их эффективности.

Обзор правовой системы Узбекистана

Правовая система Узбекистана основана на принципах гражданского права и испытывает влияние советского права. Страна имеет писаную конституцию, в которой изложены основополагающие принципы правовой системы. Конституция предусматривает независимость судебной власти, верховенство закона и защиту прав человека.

В Узбекистане действует двойная судебная система, состоящая из судов общей юрисдикции и хозяйственных судов. Суды общей юрисдикции рассматривают гражданские, уголовные и административные дела, а хозяйственные суды специализируются на коммерческих спорах.

В последние годы страна предприняла значительные усилия по реформированию своей правовой системы с целью улучшения инвестиционного климата. Эти усилия включают принятие новых законов, таких как Закон об арбитраже и Закон об иностранных инвестициях, и создание специализированных судов, таких как Ташкентский международный арбитражный центр (ТИАС).

Принудительное исполнение арбитражных решений в отношении государственных органов в Узбекистане

Узбекистан предпринял шаги для того, чтобы сделать свою правовую систему более благоприятной для арбитража. В стране принят Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом арбитраже, который обеспечивает основу для проведения международного коммерческого арбитража. Закон об арбитраже также признает принцип автономии сторон и возможность приведения в исполнение арбитражных решений.

Кроме того, Узбекистан создал ТИАС для предоставления арбитражных услуг и поддержки. В ТИАС работает группа международных арбитров, а его правила основаны на передовой международной практике. ТИАС также уполномочен приводить в исполнение арбитражные решения, которые могут быть исполнены так же, как и судебные решения.

Узбекистан также предпринял шаги по созданию благоприятной арбитражной среды путем учреждения специализированных судов для рассмотрения инвестиционных споров. Хозяйственные суды Узбекистана отвечают за рассмотрение инвестиционных споров, и они обладают достаточным опытом для рассмотрения сложных инвестиционных споров. Хозяйственные суды также уполномочены рассматривать споры с участием государственных органов.

Однако, несмотря на эти меры, исполнение арбитражных решений против государственных органов остается сложной задачей в Узбекистане. Государственные органы в Узбекистане часто воспринимаются как обладающие суверенным иммунитетом, что затрудняет исполнение арбитражных решений против них. Это особенно сложно в случаях, когда государственный орган является ответчиком в инвестиционном споре.

Результаты и обсуждения:

Для улучшения исполнения арбитражных решений против государственных органов в Узбекистане можно предпринять ряд мер. К ним относятся:

1. Отмена суверенного иммунитета: Узбекистан может рассмотреть возможность отмены суверенного иммунитета для органов государственной власти, прямо предусмотренного инвестиционными договорами или контрактами. Это обеспечит инвесторам большую уверенность в том, что арбитражные решения могут быть приведены в исполнение против государственных органов.

2. Создание государственного агентства по рассмотрению инвестиционных споров: Узбекистан может создать государственное агентство, ответственное за рассмотрение инвестиционных споров с участием государственных органов. Это агентство может отвечать за ведение переговоров по урегулированию споров, а также может быть уполномочено отказываться от суверенного иммунитета в соответствующих случаях.

3. Внесение поправок в Закон об иммунитете государства: Узбекистан может внести поправки в Закон об иммунитете государства, чтобы создать исключение из суверенного иммунитета для коммерческой деятельности, осуществляемой государственными органами. Это позволит инвесторам исполнять арбитражные решения против государственных органов за коммерческую деятельность, которая не связана с их суверенными функциями.

4. Усиление роли судебной власти в исполнении арбитражных решений: Узбекистан может усилить роль судебной системы в исполнении арбитражных решений в отношении государственных органов. Этого можно добиться путем предоставления судебным органам дополнительных ресурсов и обучения, чтобы они могли эффективно рассматривать инвестиционные споры.

5. Повышение осведомленности об арбитраже: Узбекистан также может способствовать повышению осведомленности об арбитраже и его преимуществах среди государственных органов. Это можно сделать с помощью различных средств, таких как организация семинаров и тренингов для государственных служащих о преимуществах арбитража, его роли в разрешении споров и важности выполнения арбитражных решений. Правительство также может рассмотреть возможность включения тем, связанных с арбитражем, в учебный план программ юридического образования, чтобы будущие юристы были хорошо знакомы с принципами арбитража.

Помимо этих мер, Узбекистан также может предпринять шаги по улучшению общей бизнес-среды. Это может включать повышение прозрачности и подотчетности, сокращение бюрократии и упрощение процессов регулирования. Таким образом, страна сможет привлечь больше иностранных инвестиций, что в конечном итоге приведет к экономическому росту и процветанию. Это, в свою очередь, создаст для правительства дополнительные стимулы для обеспечения быстрого и эффективного исполнения арбитражных решений.

Важно отметить, что описанные выше меры не являются взаимоисключающими, и Узбекистан может одновременно реализовывать несколько стратегий для улучшения исполнения арбитражных решений в отношении государственных органов. Применяя комплексный подход, страна может создать благоприятную для арбитража среду, которая будет выгодна как инвесторам, так и государству.

Заключение и рекомендации

Заключение

В заключение следует отметить, что исполнение арбитражных решений в отношении государственных органов стало сложным вопросом для многих стран, включая Узбекистан. Хотя Узбекистан добился значительного прогресса в улучшении инвестиционного климата и исполнении арбитражных решений в отношении государственных органов, еще есть возможности для улучшения ситуации.

Одной из основных проблем при исполнении арбитражных решений в отношении государственных органов является принцип суверенного иммунитета. Хотя многие страны приняли различные подходы для преодоления этой проблемы, все еще существует необходимость в едином и последовательном подходе, который могли бы принять все страны.

Роль судебной системы в исполнении арбитражных решений против государственных органов имеет решающее значение. Поэтому для Узбекистана важно продолжать инвестировать в развитие своей судебной системы и обеспечить, чтобы судебные органы обладали необходимым опытом для рассмотрения инвестиционных споров.

Наконец, Узбекистан может способствовать созданию благоприятной арбитражной среды путем принятия таких мер, как Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом арбитраже, а также путем создания арбитражных учреждений. Повышение осведомленности об арбитраже среди государственных органов также может быть эффективным в стимулировании использования арбитража для разрешения инвестиционных споров.

Рекомендации

На основании результатов данного исследования предлагаются следующие рекомендации:

1. Узбекистану следует продолжать развивать свою судебную систему и обеспечить, чтобы судебные органы обладали необходимым опытом для рассмотрения инвестиционных споров.

2. Узбекистану следует рассмотреть возможность принятия единообразного и последовательного подхода к отказу от суверенного иммунитета в явном виде в инвестиционных договорах или контрактах.

3. Узбекистану следует рассмотреть возможность создания специализированных судов или трибуналов для рассмотрения инвестиционных споров.

4. Узбекистану следует повышать осведомленность государственных органов об арбитраже и поощрять использование арбитража для разрешения инвестиционных споров.

5. Узбекистан должен принять такие меры, как Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом арбитраже, и создать арбитражные учреждения, чтобы способствовать созданию благоприятной арбитражной среды.

6. Узбекистан должен продолжать улучшать свой инвестиционный климат путем проведения реформ, которые повышают прозрачность, упрощают процедуры и способствуют привлечению иностранных инвестиций.

7. Узбекистан должен продолжать взаимодействовать с международным сообществом и стремиться к укреплению партнерских отношений с международными организациями, такими как Всемирный банк и Международный валютный фонд.

8. Узбекистану следует продолжать следить за развитием событий в других странах и изучать их опыт по исполнению арбитражных решений в отношении государственных органов.

Ограничения

Данное исследование имеет некоторые ограничения, которые следует отметить. Во-первых, исследование было сосредоточено на проблемах,

возникающих при исполнении арбитражных решений против государственных органов в Узбекистане, и не рассматривало другие аспекты инвестиционного климата страны. Во-вторых, исследование опиралось на вторичные источники данных, а первичные данные не собирались. Наконец, исследование было сосредоточено на Узбекистане и не рассматривало опыт других стран по исполнению арбитражных решений в отношении государственных органов.

Будущие исследования

Будущие исследования должны рассмотреть опыт других стран по исполнению арбитражных решений в отношении государственных органов и сравнить его с опытом Узбекистана. Первичные данные также должны быть собраны в дополнение к вторичным источникам данных, использованным в данном исследовании. Наконец, будущие исследования должны рассмотреть другие аспекты инвестиционного климата Узбекистана и то, как эти аспекты влияют на исполнение арбитражных решений в отношении государственных органов.

Использованная литература

1. Alan Redfern and Martin Hunter. International Arbitration, 6th edition. Oxford University Press. 2015. p.607
2. R.Hunter International Arbitration . Article of arbitration in the national court
3. Under Arbitration Act 1996, s. 2(3), this section of the Act (and that concerning court powers exercisable in support of arbitral proceedings) applies even if (a) the seat of the arbitration is outside England, Wales, or Northern Ireland, or (b) no seat has been designated or determined.
4. George A. Bermann. Recognition and enforcement of foreign arbitral awards: the application of the New-York Convention by national courts. 2014.
5. Charlie Lightfoot, James Woolrich. Guide to Enforcement of Foreign Arbitral Awards and Court Judgments in England & Wales. Practice Series. 2017.

6. И. Рустамбеков. Практические аспекты формирования системы международного коммерческого арбитража в Республики Узбекистан. (практическое пособие). Т. 2018. 30 Стр.
7. И. Рустамбеков. Порядок признания и исполнения решений судов иностранных государств и международных арбитражей в республике узбекистан: правовые проблемы и пути их совершенствования. Информационно-аналитическая справка. Т. 2018.
8. Jean-Jacques Arnaldez, Yves Derains. Collection of ICC arbitral awards 1991- 1995. ICC Publishing S.A. Paris-New-York. 1997.
9. О.Ю. Скворцова, М.Ю. Савранского, Г.В. Севастьянова. Международный коммерческий арбитраж. Учебник, издание второе. Санкт-Петербург, Москва. 2018 г.
10. В. В. Комаров, В. Н. Погорецкий. Международный коммерческий арбитраж. Харьков. 2009.
11. И. Рустамбеков. Международный коммерческий арбитраж. Учебное пособие. Т.: 2018.
12. Z. S. Ubaydullayev. Xalqaro xususiy huquq. XXV bobi. Т.: 2002.